

11. KONGRES PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

Psihoterapija i „vrli novi svet“

Zbornik rezimea

28-31. oktobar 2021.

SAVEZ DRUŠTAVA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

Napomena: Sadržaj rezimea je prenet u obliku u kom je autor dostavio tekst. Organizatori kongresa nisu naknadno vršili lekturu i korekturu rezimea.

Izdavači:

Savez društava psihoterapeuta Srbije, Beograd
Psihopolis institut, Novi Sad

Urednik:

Zoran Milivojević

Redakcija:

- Akademik (SKAIN) *prof. dr Gordana Dedić*, neuropsihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vojnomedicinska akademija, Beograd – predsednik Naučnog odbora kongresa.
- *Dr Zoran Milivojević*, psihoterapeut, predsednik Saveza društava psihoterapeuta Srbije, predsednik kongresa.
- *Prof. dr Nevena Čalovska-Hercog*, neuropsihijatar, psihoterapeut, Fakultet za medije i komunikacije, Departman za psihologiju, Univerzitet Singidunum, Beograd.
- *Prof. Vesna Petrović*, psiholog, psihoterapeut, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić" Univerziteta Union u Beogradu.
- *Prof. dr Snežana Milenković*, psiholog, psihoterapeut, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu.
- *Prof. dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden*, psiholog, psihoterapeut, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
- *Prim. dr Zoran Đurić*, psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd.
- *Prof. dr Tatjana Milivojević*, filozof, psihoterapeut, Visoka škola socijalnog rada, Beograd

Dizajn i prelom:

Zoran Živančević

ISBN 978-86-6423-082-7

Elektronsko izdanje, 2021.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

615.851(048.3)

КОНГРЕС психотерапеута Србије (11 ; 2021)

Zbornik rezimea [Elektronski izvor] / 11. kongres psihoterapeuta
Srbije [sa temom] "Psihoterapija i 'vrli novi svet', 28-31. oktobar
2021. ; [urednik Zoran Milivojević]. - Beograd : Savez društava
psihoterapeuta Srbije ; Novi Sad : Psihopolis institut, 2021

Način pristupa (URL): <http://savezpsihoterapeuta.org>. - Opis
zasnovan na stanju na dan 29.10.2021. - Nasl. sa naslovnog ekrana.

ISBN 978-86-6423-082-7

a) Psihoterapija - Апстракти

COBISS.SR-ID 49711113

PSIHOTERAPIJSKA PODRŠKA ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA

Prof. Marija Jevtić§, dr Maja Tobi Strizović†§,
dr Tija Despotović†§, dr Vilma Jovičić§,*

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,

Institut za javno zdravlje Vojvodine*, Anima, privatna praksa, Novi Sad†, Psiha,
privatna praksa, Beograd†, DGAB§

USMENO SAOPŠTENJE

Covid pandemija je mnogo upornija nego što se pretpostavljalo. Prisutna globalna kriza istakla je svu ranjivost zdravstvenih sistema. Izazovi smeštaja obolelih, neadekvatna organizacija u covid sistemu i u zbrinjavanju non-covid pacijenata, kao i veliki broj smrtnih ishoda uticali su na sve zdravstvene profesionalce. Iako postoje brojna istraživanja o uticaju pandemije na mentalno zdravlje stanovništva, pacijenata, zdravstvenih profesionalca, čini se da nema dovoljno akcija, ali ni mogućnosti da se u hodu preduzimaju akcije podrške zdravstvenim radnicima. Rad ima za cilj da predstavi volontersku aktivnost Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB) u vanrednim okolnostima Covid pandemije, kao i iskustvo individualne psihosocijalne podrške zdravstvenim profesionalcima.

Cilj online podrške zdravstvenom radnicima je razmenu iskustava, osećanja, kao i međusobnu podršku koju zdravstveni profesionalci ulažu u svom svakodnevnom radu. Online grupe na taj način postaju prostor povezanosti, razumevanja i zajedničkog promišljanja i time mogu da utiču na stvaranje kapaciteta za izgradnju otpornosti zdravstvenih profesionalaca u uslovima pandemijske krize.

Rad diskutuje i otežavajuće okolnosti za formiranje online grupe, prisutan snažan otpor u prihvatanju ponuđene pomoći, odnosno negacije potrebe za podrškom.

Postojeća iskustva u volonterskom radu sa zdravstvenim profe-

sionalcima na individualnom nivou, međutim, ukazuju na osećanje bespomoćnosti i beznadežnosti, kao i da je bilo kakva pomoć moguća (moguća projekcija situacije u “teško ranjenim” zdravstvenim sistemima).

Realno su prisutne otežavajuće okolnosti u utvrđivanju setinga, zbog ad-hock planiranja smena, angažovanja, kao i potreba da se nakon teških smena u “crvenim zonama” obezbedi vreme za fizički oporavak i vreme sa porodicom. Takođe je važno govoriti i o osećanjima terapeuta u procesu “čekanja” klijenata.

Stoga je potrebno dalje istraživanje načina savladavanja uočenih otpora, razmena iskustva u pružanju podrške zdravstvenim profesionalcima kako bi se obezbedilo jačanje kapaciteta ljudskih resursa, kao i zdravstvenih sistema u celini.

Ključne reči: online grupe, individualna online podrška, bespomoćnost, izgaranje, otpor